

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 575 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriye'va Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT

va

TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hisyasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пантин Роман Владимирович

к.пед.н. (PhD), доцент, кафедра Экономическая теория, ТГЭУ.
ORCID: 0009-0001-2655-2992

Аннотация: В статье глубокое внимание уделено вопросам обеспечения экономической безопасности при внедрении зеленой экономики в экономику страны, на основе научно-теоретических взглядов зарубежных и отечественных ученых, экологии, энергоэффективности, безработицы, экономически неактивного населения. Как факторы, влияющие на экономику в зеленой экономике, были изучены и в результате анализа сформированы выводы и предложения.

Ключевые слова: зеленая экономика, безопасность, время, экология, внутренний и внешний риск, безработица, экономически неактивное население, национальная экономика, социальная защита.

Annotatsiya: Maqolada mamlakat iqtisodiyotida yashil iqtisodiyotni joriy etishda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalariga chuqur e'tibor qaratilgan. Bu borada xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari o'rganilib, yashil iqtisodiyotda iqtisodiyotga ta'sir etuvchi omillar sifatida ekologiya, energiya samaradorligi, ishsizlik va iqtisodiy nafaol aholi tahlillar asosida tahlil qilingan. O'rganish natijasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, xavfsizlik, davlat, ekologiya, ichki va tashqi xavf, ishsizlik, iqtisodiy nafaol aholi, milliy iqtisodiyot, ijtimoiy himoya.

Abstract: The article focuses on the issues of ensuring economic security in the implementation of a green economy in the country's economy. The scientific and theoretical views of foreign and domestic scientists on this issue, ecology, energy efficiency, unemployment, and economically inactive population as factors affecting the economy in a green economy were studied on the basis of analysis, and conclusions and proposals were formed as a result of the analysis.

Key words: green economy, security, challenges, ecology, internal and external risks, unemployment, economically inactive population, national economy, social protection.

ВВЕДЕНИЕ

Реализация решения Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к «зелёной» экономике к 2030 году» от 2 декабря 2022 года № PQ-436 позволит обеспечить, а также расширить привлечение частного капитала для «зелёных» инфраструктур республики, отнести к «зелёным» видам деятельности развитие финансовых инструментов в «зелёных» сферах экономики. Планируется ввести соответствующие критерии [1].

«Стратегия перехода к зелёной экономике» Республики Узбекистан на 2019–2030 годы ориентирована на план мероприятий экономического развития и приоритеты на ближайшие годы. Механизм стратегии перехода к зелёной экономике является эффективным инструментом устойчивого развития на глобальном и национальном уровне и основан на принципах экологической эффективности, ресурсосбережения и межотраслевости [2].

Согласно стратегии перехода к «зелёной» экономике Республики Узбекистан на период 2019–2030 годов, приоритетными направлениями её реализации являются:

- повышение энергоэффективности базовых отраслей экономики;
- диверсификация потребления энергоресурсов и развитие использования возобновляемых источников энергии;
- адаптация к последствиям изменения климата и их смягчение, повышение эффективности использования природных ресурсов и защита природных экосистем;
- развитие финансовых и нефинансовых механизмов поддержки «зелёной» экономики.

Прежде всего, необходимо обратиться к раскрытию соответствующих понятий и процессов, определяющих сущность экономической безопасности и одного из её факторов – «зелёной» экономики. По нашему мнению, понятие экономической безопасности играет здесь главенствующую роль, так как «зелёная» экономика служит одним из факторов, её обеспечивающих. В свою очередь, понятие «экономическая безопасность» является производным от понятия «экономическая опасность».

Экономическая безопасность – это экономическая категория. Она представляет собой состояние экономики, при котором обеспечивается стабильный экономический рост, оптимально удовлетворяются социальные потребности, осуществляется рациональное управление, а экономические интересы защищены на национальном и международном уровнях. Экономическая безопасность является важной составляющей национальной безопасности, её материальной основой. Как экономическая категория, экономическая безопасность начала формироваться со времен становления государственности и реализации обществом своих интересов. Экономическая безопасность имеет свои объекты и субъекты, а её объектом является экономическая система страны и её составные элементы.

Глобальные проблемы современности, и в первую очередь глобальный экологический кризис, побуждают человечество к озеленению всех сфер деятельности, создают необходимость срочного поиска альтернативных моделей мирового экономического роста. В связи с этим многие страны мира осознали необходимость экологизации экономики, переосмысления образа жизни людей и начали менять существующие модели развития в пользу более эффективного управления ограниченными ресурсами, то есть устойчивого развития. Экологический аспект экономической жизни становится всё более актуальным и становится приоритетом межгосударственного сотрудничества. В связи с этим формируются международные государственные и негосударственные организации в сфере экологического и экономического сотрудничества, совместного решения глобальных экологических проблем. Массовая экологизация экономики требует совершенствования соответствующего законодательства.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Зелёная экономика направлена на достижение баланса между экономикой и окружающей средой, обеспечивая при этом устойчивое экономическое развитие. Для реализации этих целей зелёная экономика требует снижения потребления ресурсов, уменьшения выбросов загрязняющих веществ и снижения нагрузки на экологическую среду, а также акцентирует комплексное развитие экономики, общества и окружающей среды [3].

С помощью «зелёной» экономики разрушительные последствия экономического кризиса в социальной сфере можно лишь частично смягчить, но не устранить полностью. Логика проста: несмотря на опасность последствий производственной деятельности человека для окружающей среды, её нельзя остановить [17]. Трудно согласиться и с утверждением, что внедрение принципов «зелёной» экономики однозначно и всегда позитивно влияет на занятость населения, приводя к увеличению рабочих мест [4].

«Зелёная» экономика ориентирована не столько на прибыль, сколько на социальные ориентиры, что не вполне соответствует рыночной экономике. Поэтому разработка и внедрение программ по «зелёной» экономике зачастую пробуксовывает и остаётся в поле зрения отдельных, пусть и авторитетных, государственных, межгосударственных и общественных организаций [5].

Н. В. Щербакова отмечает: «Образование выступает как один из важнейших факторов, влияющих на уровень экономической безопасности». Добавим, что, на наш взгляд, образование также является ключевым фактором реализации принципов «зелёной» экономики. Только специалист с «зелёным» мышлением способен обеспечить практическое развитие этого процесса [6].

«Зелёная» экономика основана на экономии энергии и ресурсов, сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу, транспорте на чистой энергии, альтернативных источниках энергии, органическом сельском хозяйстве, экодевелопменте (строительстве с низким воздействием на окружающую среду) и развитой логистике [7].

баланса между структурой производства и спроса. В ходе реформ, проводимых в Узбекистане, особое внимание уделялось осуществлению глубоких структурных изменений в экономике [13].

В частности, среди первоочередных задач были развитие базовых отраслей экономики, поддержка предприятий реального сектора, модернизация экономики, техническое и технологическое обновление. Экономические угрозы представляют серьёзную опасность для развития экономики страны, её экономических интересов, а также интересов общества, государства, хозяйствующих субъектов и граждан [14]. Эти угрозы подрывают социальное воспроизводство, приводят к снижению уровня жизни населения, вызывают напряжённость в обществе и угрожают социальной стабильности.

В то же время рост числа безработных в стране оказывает значительное влияние на экономическое развитие. В 2023 году уровень безработицы сократился на 12 264 тыс. человек по сравнению с 2022 годом, что, безусловно, является положительным фактором для экономики, так как снижение безработицы способствует улучшению экономических показателей государства (табл. 1).

Таблица-1. Численность официально безработных в Узбекистане (тысяч человек).

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Республика Узбекистан	14,389	32,333	57,874	37,11	98,689	48,954	36,69
Республика Каракалпакстан	0,119	0,909	3,585	2,045	5,943	3,338	2,968
Андижанская область	5,121	2,849	4,599	2,145	5,05	3,248	2,685
Бухарская область	0,83	1,137	3,625	3,054	3,666	6,429	2,522
Джизакская область	0,544	0,916	3,309	3,497	5,983	0,996	1,807
Кашкадарьинская область	1,921	9,497	7,27	5,186	12,46	4,393	3,275
Навоийская область	0,481	0,525	3,226	2,308	4,509	3,547	2,029
Наманганская область	0,147	0,611	4,255	1,674	7,641	2,342	3,845
Самаркандская область	0,729	5,487	5,055	2,694	8,479	4,231	4,234
Сурхандарьинская область	1,817	4,915	3,46	3,16	8,435	1,693	2,758
Сырдарьинская область	0,578	1,187	2,791	2,148	11,629	5,642	1,059
Ташкентская область	0,291	1,013	4,732	2,053	6,997	4,68	2,384
Ферганская область	0,941	0,963	7,203	3,436	7,143	3,19	2,943
Хорезмская область	0,177	2,07	2,659	3,535	7,439	4,549	2,146
город Ташкент	0,693	0,254	2,105	0,175	3,315	0,676	2,035

Источник: Сформировано на основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан.

Ускорение индустриализации и рост населения значительно увеличивают потребность экономики в ресурсах, а также усиливают негативное антропогенное воздействие на окружающую среду. Это приводит к увеличению выбросов парниковых газов, недостаточному участию малого бизнеса во внедрении инновационных решений для развития зелёной экономики, а также к увеличению численности экономически неактивной части населения. В свою очередь, эти факторы создают риски для экономической безопасности и препятствуют достижению приоритетных национальных целей и задач в области устойчивого развития страны (табл. 2).

Таблица-2. Экономически неактивное население (тыс.чел.).

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Республика Узбекистан	4309	4187,9	4072,6	4360,8	4354,2	4478,6	4701,3
Республика Каракалпакстан	365,8	285,3	280,8	284,7	284,6	281,5	280,8
Андижанская область	318,1	331,7	327,8	378,3	342,2	353,5	369,9
Бухарская область	198,5	190,1	205,6	185,2	210,1	218,3	230,4
Джизакская область	263,6	226,3	173,8	173,7	170	188,3	202
Кашкадарьинская область	488	453,5	468,5	491,9	471,5	481,9	510,1
Навоийская область	101,5	105,7	104,9	114,3	114,3	124,8	129,5
Наманганская область	450,5	401,6	359,2	363,2	362	379,8	389,9
Самаркандская область	449,8	482,8	512,9	532,3	522,3	532,5	556,6

Сурхандарьинская область	361,2	353,4	328,1	343,9	348,8	355,5	394,2
Сырдарьинская область	103,3	89,8	98,6	111,6	117,3	117,9	127,4
Ташкентская область	263	277,4	253,8	299,6	273,9	297,8	315,3
Ферганская область	400,6	436,5	407,3	443,6	435,1	432,2	447,5
Хорезмская область	227,3	227,4	219,6	240,3	240,7	235,4	232,9
город Ташкент	317,8	326,4	331,7	398,2	461,4	479,2	514,8

Источник: Сформировано на основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан.

В условиях трансформации угроз экономической безопасности Республики Узбекистан переход к зелёной экономике приобретает особую актуальность. Страна сталкивается с экологическими вызовами, такими как истощение водных ресурсов, деградация земель и высокие выбросы парниковых газов, что требует внедрения устойчивых и экологически безопасных методов хозяйствования.

Узбекистан занимает пятое место в мире по интенсивности выбросов парниковых газов и первое среди стран Европы и Центральной Азии. Высокая энергоёмкость экономики и преобладание ископаемых видов топлива в энергобалансе способствуют этому показателю. Ежегодно Узбекистан теряет не менее 4,5% своего валового внутреннего продукта из-за использования углеводородной энергии, что подчёркивает необходимость перехода к более устойчивым источникам энергии. В этой связи страна стремится сократить выбросоёмкость экономики на 35% по сравнению с уровнем 2010 года, что отражает приверженность Узбекистана к снижению негативного воздействия на окружающую среду (табл. 3).

Таблица-3. Загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферу (тыс. тонн).

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Республика Узбекистан	853,5	883,7	952,8	924,4	908,7	873,6	763,2
Республика Каракалпакстан	37,7	34	37,2	28,9	31,4	21,1	9,8
Андижанская область	15,8	15,9	14,3	11,5	4,9	17,3	10,5
Бухарская область	63,8	74,8	69,1	37,1	44,8	35,6	30,7
Джизакская область	5,2	11,8	4,3	3,4	2,9	27	29,5
Кашкадарьинская область	165,7	152,2	140,4	128,1	132,2	115,7	117,7
Навоийская область	44,1	49,9	43,6	48,4	68,6	41,6	35
Наманганская область	15,9	15,2	15,8	15	24	7,4	5
Самаркандская область	37,2	52,1	44,2	52,7	39,4	38,7	39,4
Сурхандарьинская область	3,2	5,1	6,9	6,5	7,1	7,3	7,4
Сырдарьинская область	59,6	60,5	47,8	71,8	45,7	49,1	3,1
Ташкентская область	302,9	336,6	397,9	430	425,4	438	430,1
Ферганская область	60,1	53,2	49,6	50,5	46,5	49,5	26,4
Хорезмская область	9,2	7,1	7,2	6,8	7,2	4,5	3,4
город Ташкент	33,1	15,3	74,5	33,7	28,6	20,8	15,2

Источник: Сформировано на основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан.

Экономика Узбекистана характеризуется низкой эффективностью использования энергии, что приводит к высоким затратам и негативному воздействию на окружающую среду. Страна подвержена водному стрессу, который усугубляется изменением климата и нерациональным использованием водных ресурсов.

С 2021 года в республике введено в эксплуатацию 10 «зелёных» электростанций (9 солнечных и 1 ветровая). Только с января по октябрь 2024 года они произвели 4 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило сэкономить 1,2 млрд кубометров природного газа и предотвратить выбросы 1,6 млн тонн вредных веществ в атмосферу. В настоящее время 25–30% общего объёма производимой электроэнергии в Узбекистане приходится на солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. Планируется, что к 2030 году эта доля превысит 40%, что позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа и сократить выбросы на 34 млн тонн.

Узбекистан разработал стратегию на период 2019–2030 годов, направленную на создание эффективной, ресурсосберегающей и экологически безопасной экономики. Всемирный банк и другие международные организации поддерживают Узбекистан в укреплении устойчивости к изменению климата и переходе к зелёной экономике. Переход к зелёной экономике является ключевым направлением для обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития страны. Реализация намеченных целей и стратегий позволит снизить экологические риски, повысить энергоэффективность и обеспечить долгосрочную устойчивость экономики Узбекистана (табл. 4).

Таблица-4. Показатели энергоэффективности Республики Узбекистан в разрезе областей за 2023 г.

Наименование	Энергоэффективность %	Доля потребления топлива в ТЭР	Доля потребления электроэнергии в ТЭР	Доля потребления теплотехнологии в ТЭР
Республика Узбекистан	4,5	56,9	39,0	4,1
Республика Каракалпакстан	3,5	61,6	36,8	1,5
области:				
Андижанская	1,3	46,5	50,6	2,9
Бухарская	6,3	26,8	70,8	2,4
Джизакская	2,1	28,7	50,6	20,6
Кашкадарьинская	6,7	77,3	22,4	0,3
Навоийская	16,2	40,0	57,8	2,2
Наманганская	2,9	40,9	58,2	0,9
Самаркандская	1,6	44,6	52,6	2,8
Сурхандарьинская	3,2	56,8	43,1	0,1
Сырдарьинская	2,2	24,6	70,9	4,4
Ташкентская	8,8	56,0	42,7	1,3
Ферганская	3,2	23,1	60,9	16,0
Хорезмская	2,2	47,4	49,6	3,0
г.Ташкент	3,6	73,2	20,7	6,1

Источник: Сформировано на основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан.

В 2019 году была принята Концепция по развитию экологического образования, направленная на формирование экологической культуры с раннего возраста и совершенствование науки в области экологии с использованием инновационных технологий. Президент Узбекистана предложил объявить 2025 год Годом охраны окружающей среды и «зелёной» экономики, подчёркивая важность этих направлений для устойчивого развития страны.

Эти шаги отражают стремление Узбекистана к устойчивому развитию и снижению негативного воздействия на окружающую среду, что является важным аспектом обеспечения экономической безопасности в условиях глобальных экологических вызовов.

Исходя из целевых параметров дальнейшего развития возобновляемой энергетики, к 2025 году планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии с 12,7% до 19,7% в структуре мощностей по производству электроэнергии. В частности, предполагается увеличение доли гидроэлектростанций с 12,7% до 15,8%, солнечной энергетики – до 2,3%, кооперативной энергетики – до 1,6%.

Если обратиться к опыту Китая, в настоящее время он находится на начальном этапе развития зелёной экономики. Зелёный рынок ещё не сформировался в национальных масштабах, структура продукции остаётся однообразной, рыночный спрос недостаточен, а уровень признания и поддержки общественности требует повышения. Кроме того, необходимо разработать более совершенные механизмы распределения и оптимизации зелёных издержек, а также механизмы разделения выгод.

15. Muthuswamy V., Yunusova, R.: Corporate social responsibility disclosure and bankruptcy financial risks: Moderating role of corporate governance index. *Cuadernos de Economia* 46(132), 69–78 (2023). <https://doi.org/10.32826/cude.v46i132.1207>
16. Khababa N., Yunusova R.: Supply chain operations risk management, resilience, and information technology integration on operations performance: Does demand forecasting matters. *Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications* 7(2), 85–106 (2024). <https://doi.org/10.31181/oresta/070205>
17. Hou, Y., Li, X., Wang, H., Yunusova, R.: Focusing on energy efficiency: The convergence of green financing, fintech, financial inclusion, and natural resource rents for a greener Asia. *Resources Policy* 93 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105052>
18. Durmanov, A., Karakulov, F., Yunusova, R., Vorobeva, O., Kaldibayev, N., Aripova, A.: Accounting for organizational and economic mechanisms in green house activities. *WSEAS Transactions on Environment and Development* 20, 242–255 (2024). <https://doi.org/10.37394/232015.2024.20.25>
19. Yunusova, R.: Decentralized blockchain networks and economic security: Balancing scalability and security tradeoffs. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* 14542 LNCS, 244–252 (2024). https://doi.org/10.1007/978-3-031-60994-7_20

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

